

ОБ АСИМПТОТИКИ РЕШЕНИЙ ДВОЙНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ РЕАКЦИИ-ДИФФУЗИИ С ИСТОЧНИКОМ И НЕОДНОРОДНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

Жасур Эркинович Урунбаев

Самаркандский государственный университет

E-mail: jasururunbayev@gmail.com

Аннотация: В последнее время наблюдается всплеск анализа и моделирования математических моделей реакции-диффузии. Математические модели нелинейной реакции-диффузии описываются нелинейных параболических уравнений в частных производных. Явные аналитические решения таких нелинейно связанных систем уравнений в частных производных редко существуют, и поэтому для получения приближенных решений применялось несколько численных методов. В данной работе на основе автомодельного анализа и метода стандартных уравнений исследуются свойства нелинейной реакция-диффузии с начальным условием. Исследуются качественные свойства решений нелинейной параболических уравнений диффузии с начальными условиями. Доказано, что при определенных значениях числовых параметров нелинейной уравнения диффузии. На основе автомодельного анализа и принципа сравнения решений устанавливаются критический показатель типа Фуджиты и критическое значение глобальной разрешимости. С помощью теоремы сравнения получены верхние оценки для глобальных решений и нижние оценки для решений с разрушением.

Ключевые слова: Глобальная разрешимость, диффузия, неоднородная среда, решения, эталонная уравнения, автомодельный анализ, асимптотика решения, начальная приближения, итерационный процесс, численный расчет.

В настоящей статье рассматривается задача Коши для уравнений вида

$$|x|^m \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div} \left(|x|^k |\nabla u|^p \nabla u \right) \quad (1)$$

$$+ |x|^n u^q, \quad (x, t) \in R_+^N \times (0, +\infty)$$

с начальным условием

$$u(x, 0) = u_0(x) \geq 0, \quad x \in R^N \quad (2)$$

где $m \leq n$, $k - n < p$, $p > 2$ - заданные числовые параметры и будем предполагать, что $u_0(x)$ финитна: $\operatorname{mes} \operatorname{supp} u_0 < \infty$ и $u_0 \in C(R^N)$.

Уравнения вида (1) встречаются при математическом моделировании диффузии в нелинейных средах, течений жидкостей через пористые пласты, динамики биологических популяций, образования структур в синергетике и ряда других явлений [1, 2].

Уравнение (1) при условиях $p > 1/l$ называется уравнением медленной диффузии.

Вследствие вырождения задачи при $u = 0$, $|\nabla u|^p \nabla u = 0$ (1), (2) может, не имеет классического решения. Поэтому ее решение естественно понимается в обобщенном смысле из класса $0 \leq u, |x|^k |\nabla u|^p \in C(Q)$ и удовлетворяет уравнению (1) в смысле распределения. Исследованию различных

свойств решений задачи (1), (2) для частных значений числовых параметров посвящено большое количество работ (см. [3-12] и приведенные ссылки там). Так условия существования или несуществования глобального по времени решения задачи (1), (2) при $N=1$, $l=1$ в случае однородной плотности ($m=k=0$), были изучены в работах [3] и получены следующее условие глобальной разрешимости $q > 2p-1$ при достаточно малом $u_0(x)$.

В работе [10] исследованы регулярные свойства решений задачи Коши для уравнение с переменной плотностью

$$s(x) \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div} \left(u^{k-1} |Du|^{\lambda-1} Du \right), \quad (3)$$

$$(x, t) \in R^{N+1}$$

$$\text{где } s(x) = |x|^{-l}, \quad l \geq 0, \quad Du \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N} \right)$$

. Авторы доказали локальную гильдеровость решений при оптимальных условиях на функцию плотности $s(x)$. А в работе [6] изучен вопрос об исчезновении носителя решения за конечное время задачи Коши для уравнения (3) при определенном поведении $s(x)$ на бесконечности.

Авторы работы [9] изучили задачу (1), (2) в случае быстрой диффузии $(2N + m)/(N + m + 1) < p < 2$ и получили критическую экспонента типа Фужита:

$$q_c = p - 1 + \frac{p + n}{N + m}.$$

при $l=1, k=0, q > 1$,

$0 < m \leq n < qm + N(q - 1)$. Однако, как они отмечают им удалось доказать это для случая $2N / (N + 1) < p < 2$.

В работе А.В. Мартыненко и В.Н. Шраменко [11] была исследована задача Коши для уравнения

$$\rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div} \left(u^{\lambda-1} |Du|^{p-2} Du \right), \\ + \rho(x) u^q, \quad (x, t) \in R^N \times (0, +\infty)$$

где $\rho(x) = |x|^{-l}$. Ими получена точная универсальная, не зависящая от начальной функции оценка решения вблизи времени обострения.

Цель данной работы является получение асимптотики автомодельных решений и способы выбора подходящего начального приближения для численного решения задачи (1.1), (1.2).

Теорема 1. Пусть $q > q_c$. Тогда решение задачи Коши (1), (2) является глобальным, если $u_0(x)$ достаточно мала.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Достаточные условия разрешимости в целом по времени задачи (1), (2) получается с помощью построения ограниченных верхних решений. Ищем решение следующим автомодельном виде

$$u_+(x, t) = (T + t)^{-\gamma} f(\eta), \quad \eta = |x|(T + t)^{-\beta}, \quad (4)$$

где функция $f(\eta)$ в соответствии с постановкой исходной задачи должна удовлетворять следующей автомодельной задаче

$$\eta^{1-N} \frac{d}{d\eta} \left(\eta^{N+k-1} \left| \frac{df^l}{d\eta} \right|^{p-2} \frac{df^l}{d\eta} \right), \quad (5)$$

$$+ \beta \eta^{m+1} \frac{df}{d\eta} + \gamma \eta^m f + \eta^n f^q = 0 \\ f(0) = c < +\infty, \quad f'(0) = 0, \quad c > 0. \quad (6)$$

Применяя метод эталонных уравнений для решения задачи (5), (6) получим следующую функцию

$$\bar{f}(\xi) = \left(a - b \left| \eta \right|^{\frac{p+m-k}{p-1}} \right)_+^{\frac{p-1}{l(p-1)-1}}, \quad (7)$$

$$\text{где } b = \frac{l(p-1)-1}{l(p+m-k)} \beta^{\frac{1}{p-1}}, \quad (i)_+ = \max(0, i).$$

Для того, чтобы было (4) верхним решением задачи (1), (2) функция (7) должен удовлетворять следующие неравенство

$$\eta^{1-N} \frac{d}{d\eta} \left(\eta^{N+k-1} \left| \frac{d\bar{f}^l}{d\eta} \right|^{p-2} \frac{d\bar{f}^l}{d\eta} \right) \\ + \beta \eta^{m+1} \frac{d\bar{f}}{d\eta} + \gamma \eta^m \bar{f} + \eta^n \bar{f}^q \leq 0 \quad (8)$$

С учетом конкретного вида функции $\bar{f}(\eta)$ неравенство (8) переписется следующим образом:

$$G(\eta) = (-(N + m)\beta + \gamma) + \eta^{n-m} \bar{f}^{q-1} \leq 0 \quad (9)$$

Легко видеть, что для выполнения (9) достаточно, чтобы $G(0) \leq 0$ и $G(\eta_*) \leq 0$, где

$$\eta_* = \left(\frac{(n-m)(l(p-1)-1)}{b((l(p-1)-1)(n-m) + p+m-k)} a \right)^{\frac{p-1}{p+m-k}} -$$

экстремум точка максимального значения $\eta^{n-m} \bar{f}^{q-1}$.

Отсюда получаем необходимые ограничения:

$$-(N + m)\beta + \gamma \leq 0, \quad (10)$$

$$a^{\frac{(q-1)(p+m-k)+(m-n)(l(p-1)-1)}{(p+m-k)(l(p-1)-1)}} \leq ((N + m)\beta - \gamma)^{\frac{1}{p-1}} \\ \left(\frac{bd}{(n-m)(l(p-1)-1)} \right)^{\frac{n-m}{p+m-k}} \left(\frac{d}{p+m-k} \right)^{\frac{q-1}{l(p-1)-1}}, \quad (11)$$

где $d = (n-m)(l(p-1)-1) + p+m-k$. В силу условие теоремы 2 всегда будет выполнены (10) и (11). Теорема доказана.

Теорема 2. Решение с компактным носителем (финитное) задачи (5), (6) при $\xi \rightarrow (a/b)_-^{(p-1)/(p+m-k)}$ имеет

асимптотическое представление

$$f(\xi) = \bar{f}(\xi)(1 + o(1)),$$

где $\bar{f}(\xi)$ определенная выше функция.

Здесь асимптотика решений понимается в смысле:

Будем говорить, что $\Phi_2(\eta)$ является асимптотикой функции $\Phi_1(\eta)$, если

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \frac{\Phi_1(\eta)}{\Phi_2(\eta)} = 1, \text{ при } \Phi_2(\eta) \neq 0 \text{ и}$$

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \Phi_1(\eta) = 0, \text{ при } \Phi_2(\eta) = 0.$$

Доказательство. Будем искать решение уравнения (5) в следующем виде

$$f = \bar{f}(\eta)w(\tau), \quad (12)$$

$$\text{где } \eta = -\ln \left(a - b|\eta|^{\frac{p+m-k}{p-1}} \right), \text{ причем}$$

$\tau \rightarrow +\infty$ при $\xi \rightarrow (a/b)_-^{(p-1)/(p+m-k)}$, что позволяет исследовать асимптотическую устойчивость решения задачи (5) при $\tau \rightarrow +\infty$.

Уравнения (16) относительно w с учетом (12) приводится к виду

$$\frac{d}{d\tau} L_1 w + \left(k_1 \phi_1(\tau) - \frac{p-1}{r} \right) L_1 w, \quad (13)$$

$$+ k_2 L_2 w - k_3 w \phi_2(\tau) - k_4 w^q \phi_2(\tau) = 0$$

$$\text{здесь и далее } L_1 w = w^{(l-1)(p-1)} (L_2 w)^{p-1},$$

$$L_2 w = \frac{w}{r} - \frac{w'}{p-1}, \quad \phi_1(\tau) = e^{-\tau} / (a - e^{-\tau}),$$

$$\phi_2(\tau) = \frac{e^{-[(q+1)(p-1)-p]\tau/r}}{(a - e^{-\tau})^y}, \quad J = lb(p+m-k),$$

$$k_1 = \frac{(N+m)(p-1)}{p+m-k}, \quad k_2 = \frac{\beta(p-1)}{(lb(p+m-k))^{p-1}},$$

$$k_3 = \frac{\gamma(p-1)}{(lb)^{p-1}(p+m-k)^p}, \quad k_4 = \frac{lb^y(p-1)}{(bl(p+m-k))^p},$$

$$y = \frac{p+m-k - (n-m)(p-1)}{p+m-k}, \quad r = l(p-1) - 1.$$

Отметим, что изучение решений последнего уравнения является равносильным изучению тех решений уравнения (1), каждое из которых в некотором промежутке $[\tau_0, +\infty)$ удовлетворяет неравенствам:

$$w(\tau) > 0, \quad \frac{w(\tau)}{r} - \frac{w'(\tau)}{p-1} \neq 0.$$

Проверим, что решение $w(\tau)$ уравнения (13) имеют ли конечный предел w_0 или нет при $\eta \rightarrow +\infty$. Пусть

$$v(\tau) = L_1 w.$$

Тогда для производной функции $v(\tau)$ имеем

$$v' = - \left(k_1 \phi_1(\tau) - \frac{p-1}{r} \right) v - k_2 L_2 w + k_3 w \phi_2(\tau) + k_4 w^q \phi_2(\tau).$$

Для анализа решений последнего уравнения введем вспомогательную функцию

$$\theta(\tau, \mu) = - \left(k_1 \phi_1(\tau) - \frac{p-1}{r} \right) \mu - k_2 L_2 w + k_3 w \phi_2(\tau) + k_4 w^q \phi_2(\tau) \quad (14)$$

где μ - вещественное число. Отсюда нетрудно видеть, что при каждом значении μ функция $\theta(\tau, \mu)$ сохраняет знак на некотором промежутке $[\tau_1, +\infty) \subset [\tau_0, +\infty)$ и при всех $\tau \in [\tau_1, +\infty)$ выполняется одно из неравенств

$$v'(\tau) > 0, \quad v'(\tau) < 0.$$

И поэтому для функции $v(\tau)$ существует предел при $\tau \in [\tau_1, +\infty)$.

Произведем теперь предельный переход. Прежде всего отметим, что при $\xi \rightarrow (a/b)_-^{(p-1)/(p+m-k)}$

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} \phi_1(\tau) \rightarrow 0, \quad \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \phi_2(\tau) \rightarrow 0,$$

Тогда с учетом последнего лимита и $w' = 0$ из (14) для w получим следующее алгебраическое уравнение

$$(p-1) \left(\frac{w}{r} \right)^{p-1} - k_2 w = 0,$$

решения, которого с учетом выражения для k_2 и b является $w = 1$ и в силу (12)

$$f(\xi) \sim \bar{f}(\xi).$$

При численном исследовании из-за неединственности решения возникает вопрос о выборе хорошего начального приближения, сохраняющего свойства нелинейности. В зависимости от значения числовых параметров уравнения эта трудность преодолевается путем удачного выбора начальных приближений, в

качестве которых берутся выше установленные асимптотические формулы.

На основе приведенных выше качественных исследований были сконструированы итерационные схемы и проведены вычислительные эксперименты. Результаты численных экспериментов

показывают быструю сходимость итерационного процесса за счет удачного выбора предложенными нами начального приближения. Ниже приводятся некоторые результаты численных экспериментов для различных значений числовых параметров.

$p=2.5, q=3.5, l=1.5, m=2, k=1, n=1.5$

$p=3, q=3.22, l=1.5, m=1.5, k=3, n=0.5$

$p=2.5, q=3.5, l=1.5, m=1, k=1.5, n=0.5$

$p=3, q=5.5, l=2, m=1, k=2, n=1.5$

Во всех рисунках жирным линиям соответствует начальные приближения. Глубина фронта распространения возмущения зависит от начальной функции, значение плотности среды и числовых параметров. Размер области распространения возмущения уменьшается

при увеличении t и с уменьшением k . Вычислительные эксперименты показали, что влияние плотности источника для изменения области распространения возмущения незначительно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Deng K., Levine H.A. (2000) The role of critical exponents in blow up theorems: The sequel. *J. Math. Anal. Appl.*, vol.243, pp.85-126.
2. Арипов М.М. (1988) Методы эталонных уравнений для решения нелинейных краевых задач. - Ташкент, Фан.
3. Галактионов В. А. Об условиях несуществования в целом и локализации решений задачи Коши для одного класса нелинейных параболических уравнений. *ЖВМ и МФ*, т. 23, № 6, 1983, 1341-1354.
4. Qi Y.W. and Wang M.X. (2002) Critical exponents of quasilinear parabolic equations. *J. Math. Anal. Appl.*, vol. 267, no. 1, pp. 264–280.
5. Martynenko A.V. and Tedeev A. F. On the behavior of solutions to the Cauchy problem for a degenerate parabolic equation with inhomogeneous density and a source // *Comput. Math. Math. Phys.* 2008. V. 48. № 7. P. 1145–1160.

6. *Тедеев А.Ф.* Условия существования и несуществования в целом по времени компактного носителя решений задачи Коши для квазилинейных вырождающихся параболических уравнений // Сибирский матем. журнал. 2004. Т. 45. № 1. С. 189-200.
7. *Mersaid Aripov, Shakhlo A. Sadullaeva.* To properties of solutions to reaction-diffusion equation with double nonlinearity with distributed parameters // *Jour. Sib. Fed. Univ. Math. Phys.* 2013. V. 6. № 2. P. 157–167.
8. *Wanjuan Du and Zhongping Li.* Critical exponents for heat conduction equation with a nonlinear boundary condition // *Int. Jour. of Math. Anal.* 2013. V. 7, № 11. P. 517-524.
9. *Li Z., Mu Ch. and Du W.* Critical Fujita exponent for a fast diffusive equation with variable coefficients // *Bull. Korean Math. Soc.* 2013, V. 50. № 1. P. 105-116.
10. *Мартыненко А. В., Тедеев А. Ф.* Регулярность решений вырождающихся параболических уравнений с неоднородной плотностью // УМВ. 2008, Т.5, № 1, С.116-145.
11. А.В. Мартыненко, В.Н. Шраменко. Оценка решения задачи Коши вблизи времени обострения для квазилинейного параболического уравнения с источником и неоднородной плотностью. Нелинейные граничные задачи 20, 2010, 104-115.
12. Muminov B., Muxamadiyev S. DEFINING THE CLASS OF REGULAR SETS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 6-11.
13. Muminov B. B., Bekmurodov U. B. IDEF models and innovative system for search data in stochastic information environment //2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). – IEEE, 2020. – С. 1-6.